

MANUAL BOOK

VidyaNusa

VIDYAROSSA

Rekam Olah Softskill dan Sisi Afektif

PUSAT PENELITIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PPTIK - ITB
Pusat Penelitian Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Institut Teknologi Bandung

Gd.Litbang Integrasi dan Aplikasi (PAU) Lt.4
Jl.Taman Sari No.126, Bandung 40132, Indonesia
Tlp : +62 22-4254034, Fax : +62-22-2508763
Website : pptik.itb.ac.id

Daftar Isi

A. Tentang ROSSA	3
B. Jenis Pengguna	3
C. Dashboard Admin	3
D. Cara instalasi dan penggunaan aplikasi ROSSA untuk Siswa/Orang tua.....	10
E. Penjelasan Menu Lain	18

A. Tentang ROSSA

VidyaRossa merupakan salah satu bagian dari *platform* elearning VidyaNusa. Arti dari VidyaNusa adalah Pulau (Nusa) Pengetahuan (Vidya). VidyaNusa adalah suatu *platform* elearning yang memiliki kemampuan untuk melakukan rekam dan olah data yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik. Hasil rekam dan olah data tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi para guru dan orang tua terhadap anak didik mereka.

Beberapa keunggulan aplikasi ROSSA yaitu :

1. *Dynamic Activites*
Kegiatan siswa diatur melalui dashboard admin sesuai dengan jenis/kategori kegiatan yang akan dinilai di sekolah tersebut. Menu kategori kegiatan yang telah diinput melalui dashboard akan tampil di aplikasi *mobile*.
2. *Real time Activities*
Peserta didik maupun orang tua dapat melakukan *upload* bukti kegiatan dalam bentuk foto secara *realtime*. Guru dapat langsung melakukan validasi terhadap kegiatan tersebut.
3. *Effective design*
Desain aplikasi dashboard dan mobile dibuat agar mudah digunakan oleh pengguna.

B. Jenis Pengguna

Ada tiga jenis otorisasi pengguna :

1. Admin sekolah, melakukan seting aplikasi, kategori kegiatan, master kegiatan dan penugasan kepada guru. Fungsi ini dilakukan di dashboard.
2. Guru, melakukan validasi terhadap kegiatan peserta didik melalui aplikasi *mobile* dan melaporkan kegiatan peserta didik bisa secara privat maupun publik (dapat dilihat oleh semua wali murid di kelas tersebut)
3. Orang tua atau peserta didik, melaporkan kegiatan dengan melakukan upload foto. Jenis kegiatan sesuai dengan *pengaturan* yang dilakukan oleh admin sekolah melalui *dashboard*.

C. Dashboard Admin

Aplikasi ROSSA memiliki dashboard admin yang berfungsi :

1. Melakukan pengaturan terhadap pengguna yaitu guru dan wali murid yang terdaftar di sekolah tersebut.
2. Melakukan pengaturan terhadap kategori kegiatan yang akan di nilai

Admin sekolah dapat melakukan login ke dashboard dengan mengakses url : <http://rosa.pptik.id/dashboard/>

VIDYAROSSA

Login Administrator

Email

Sandi

Gambar 1. Halaman login dashboard admin

Setelah admin melakukan login, admin masuk ke halaman menu dashboard. Pada halaman menu dashboard, admin dapat melakukan beberapa *pengaturan* diantaranya :

- Pengaturan nama aplikasi sesuai dengan nama sekolah. Menu yang diakses adalah “Nama Aplikasi”.

The screenshot displays the 'Seting Nama Aplikasi' page. On the left is a sidebar with a user profile for 'adminsekolah' and a list of menu items: Nama Aplikasi, Semester, Kelas, Guru, Siswa, Jenis Kegiatan, Master Aktifitas, and Penugasan. The main content area has a blue header 'Seting Nama Aplikasi' and a form with a text input field containing 'ROSSA SD Darul Mudzakkirin' and a 'Save' button.

Gambar 2. Pengaturan nama aplikasi

- Pengaturan tahun ajaran dan semester. Menu yang diakses adalah “Semester”.

Gambar 3. Pengaturan tahun ajaran dan semester

- c. Pengaturan kelas. Admin dapat menambahkan tingkat kelas dan kelas. Contoh tingkat kelas 3, kelas 3 B. Menu yang diakses adalah “kelas”.

Gambar 4. Pengaturan kelas

- d. Pengaturan guru. Admin dapat menambahkan guru dan mengelompokkan guru tersebut ke dalam kelas yang telah dibuat sebelumnya. Menu yang diakses adalah “Guru”.

Gambar 5. Pengaturan guru

- e. Pengaturan siswa. Admin dapat menambahkan siswa dan mengelompokkan siswa tersebut ke dalam kelas yang telah dibuat sebelumnya. Menu yang diakses adalah “Siswa”.

Gambar 6. Pengaturan siswa

- f. Pengaturan jenis kegiatan. Admin dapat menambahkan jenis/kategori kegiatan utama yang akan menjadi label kegiatan pada aplikasi mobile. Menu yang diakses adalah “Jenis kegiatan”.

Gambar 7. Daftar jenis kegiatan utama

Untuk menambah daftar jenis kegiatan, klik simbol , maka akan muncul form “detail kategori” kegiatan. Admin dapat mengelompokkan jenis kegiatan berdasarkan kelas yang mendapatkan penugasan.

Detail Kategori

Kegiatan:

Diinput oleh:

Untuk Kelas: Q, 1A, 3 B

Penjelasan:

Tags:

Gambar 8. Form input kategori kegiatan

Pengaturan kategori kegiatan ini akan menjadi menu di aplikasi *mobile*.

- g. Pengaturan master aktifitas. Pada menu ini, admin dapat menambahkan detail aktifitas yang termasuk dalam jenis kegiatan sebelumnya. Master aktifitas ini bisa terdiri dari banyak aktifitas. Misalnya jenis kegiatan “Membantu orang tua” dapat ditambahkan beberapa master aktifitas seperti “Merapihkan tempat tidur”, “Mencuci piring” dan sebagainya yang termasuk dalam jenis kegiatan membantu orang tua.

Pilih jenis kegiatan yang akan ditambah aktifitas

Tambah master aktifitas

Aktifitas	TA	Smt	Tipe Form	Bobot	Target	Penjelasan	List Multiple	Aksi
Membersihkan tempat tidur	2019/2020	I	FOTO	10	4			
Mencuci Piring	2019/2020	I	FOTO	10	2			

Gambar 9. Halaman master aktifitas

Untuk menambahkan master aktifitas, pertama tentukan dahulu jenis kegiatan yang akan ditambahkan master aktifitas. Lalu klik simbol maka akan muncul form “Master aktifitas”.

The screenshot shows a form titled "Master Aktifitas". It contains several input fields: "Tipe Input" with a dropdown menu currently showing "Pilih tipe form" and options "FOTO" and "YES_NO"; "Aktifitas" (a text input field); "Bobot" (a text input field); "Target" (a text input field); "List Multiple" (a larger text area); and "Penjelasan" (a text input field). A blue "Save" button with a checkmark is located at the bottom right of the form.

Gambar 10. Form input master kegiatan.

Pada form input master aktifitas, admin dapat memilih tipe input aktifitas apakah pilihan Ya/Tidak atau berupa foto.

- h. Pengaturan penugasan. Pada halaman penugasan, akan muncul semua jenis kegiatan yang telah ditambahkan sebelumnya di menu "Jenis Kegiatan".

The screenshot displays the "Penugasan" (Assignment) page. On the left is a sidebar with a user profile for "adminsekolah" and a list of navigation items: "Nama Aplikasi", "Semester", "Kelas", "Guru", "Siswa", "Jenis Kegiatan", "Master Aktifitas", and "Penugasan". The main content area shows a table with the following data:

Kegiatan	Guru	Aksi
Sholat 5 Waktu	Guru Kelas 1	
Kegiatan Harian Dirumah	Guru Kelas 1	
Sholat 5 waktu	Gema Fitri	
Tadarus AlQuran	Gema Fitri	
Membantu Orang Tua	Gema Fitri	
Kegiatan sosial	Gema Fitri	

At the bottom of the table, there is a pagination control showing "1" of 1 pages.

Gambar 11. Halaman daftar penugasan

Admin dapat melakukan penugasan suatu jenis kegiatan ke guru tertentu. Jenis kegiatan yang telah ditugaskan, akan muncul di halaman guru pada aplikasi *mobile*.

The screenshot shows a web form titled "Penugasan". It has a header bar with the title and window control icons. Below the header, there are two main sections. The first section is labeled "Kegiatan" and contains a text input field with the value "Membantu Orang Tua". The second section is labeled "Guru" and contains a search bar with the value "Q" and a list of checkboxes. The first checkbox is for "Guru Kelas 1" and the second is for "Gema Fitri". At the bottom right of the form, there is a blue button with a checkmark and the text "Save".

Setelah admin melakukan semua pengaturan diatas, maka guru dapat menggunakan aplikasi mobile ROSSA.

D. Cara instalasi dan penggunaan aplikasi ROSSA untuk Siswa/Orang tua

1. Instalasi aplikasi ROSSA

Buka *playstore*, ketik '**vidyarossa**', atau klik link <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.vidyarossa> . Setelah itu klik install.

2. Cara Menggunakan ROSSA untuk orang tua/siswa

Setelah proses instalasi selesai, wali murid atau siswa dapat melakukan login sesuai dengan *username* dan *password* yang telah dibuat oleh admin sekolah. Orang tua atau siswa dapat mengubah password sesuai kebutuhan

Gambar 12. Halaman login ROSSA untuk siswa atau orang tua

Jika proses login berhasil, akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut :

Gambar 13. Contoh Halaman Profile App Rossa untuk siswa

Klik "Lanjut" untuk menuju halaman berikutnya yaitu kategori kegiatan seperti pada gambar berikut.

Gambar 14. Daftar Kategori Kegiatan yang Dievaluasi

Orang tua atau siswa dapat memilih kategori kegiatan yang akan dilaporkan. Poin penilaian kategori kegiatan bisa berbeda-beda ditentukan oleh setiap sekolah. Setelah memilih salah satu kategori kegiatan, pengguna akan masuk ke halaman kategori yang dipilih. Untuk menambahkan foto, pengguna dapat mengklik tombol plus.

Gambar 15. Halaman Menambah Foto Kegiatan

Pengguna dapat mengambil foto secara *realtime*. Setelah foto diambil, akan ada konfirmasi mengenai pilihan proses kegiatan dilakukan, apakah dilakukan secara mandiri atau diingatkan. Pengguna dapat mengisi keterangan tambahan. Setelah itu klik Simpan. Foto akan disimpan di penyimpanan lokal *smartphone* terlebih dahulu.

Gambar 16. Form menambah foto kegiatan siswa

Untuk memastikan apakah foto telah disimpan, pengguna dapat memilih topik yang tadi. Status awal foto adalah "belum terkirim". Hal ini disebabkan, foto masih disimpan dilokal smartphone. Pengguna dapat mengklik 'Send' untuk mengirim foto ke server.

Gambar 17. Foto yang masih disimpan dilokal smartphone, status "belum terkirim"

Foto yang telah dikirim, dapat dilihat di menu “Timeline” agar dapat diketahui statusnya apakah sudah divalidasi atau belum oleh guru. Jika foto belum divalidasi, maka status foto adalah “menunggu verifikasi” dari guru dan skor/nilai siswa tersebut belum ditambahkan ke dalam sistem.

Agar skor dapat bertambah maka guru harus melakukan validasi foto kegiatan terlebih dahulu.

1. Cara menggunakan ROSSA untuk guru

Setelah akun guru didaftarkan oleh admin, maka guru dapat melakukan login sesuai dengan *username* dan *password* yang telah dibuat oleh admin sekolah. Guru dapat mengubah password sesuai kebutuhan.

Gambar 18. Form login guru

Jika proses login berhasil, guru dapat melihat menu “Validasi” untuk melakukan validasi foto-foto kegiatan yang telah dikirim oleh siswa atau orang tua.

Gambar 19. Halaman validasi foto kegiatan

Pada halaman validasi foto kegiatan, guru dapat memberikan pesan tambahan ke siswa atau orang tua. Setelah itu, guru dapat melakukan validasi.

Jika foto telah divalidasi oleh guru, maka pada aplikasi siswa atau orang tua, status “belum diverifikasi” akan hilang, dan skor/nilai foto kegiatan akan bertambah.

Gambar 20. Foto kegiatan yang telah divalidasi

Selain itu, guru dapat mengirim pesan ke siswa atau orang tua secara pribadi atau publik. Fungsi fitur kirim pesan ini adalah agar guru dapat melaporkan kegiatan anak selama disekolah.

Gambar 21. Fitur kirim pesan oleh guru

Setelah klik simpan, foto akan disimpan dilokal smartphone. Agar foto dapat muncul di form siswa atau orang tua, maka guru harus melakukan klik kirim terlebih dahulu.

Gambar 22. Status pesan yang belum terkirim

Jika foto telah dikirim oleh guru, maka orang tua atau siswa dapat melihat pesan guru pada menu “Pesan” baik secara public atau pribadi.

Gambar 23. Halaman pesan pribadi dari guru ke orang tua/siswa

E. Penjelasan Menu Lain

1. **Aktifitas**, berisi kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa yang bersangkutan

2. Pesan, pada pengguna orang tua berfungsi untuk melihat pesan yang dikirim oleh guru, pada guru, berfungsi untuk mengirim pesan ke orang tua atau siswa.

3. Timeline, melihat semua aktifitas dari siswa kelas yang bersangkutan.

4. Profile, untuk melihat profile dan mengganti password

Gambar 24. Form ganti password